

Cuantificación de la biomasa para planes de gestión forestal sostenible

Francesca Giannetti, UNIFI

Medir la cantidad de CO₂ almacenado en los bosques es fundamental para respaldar la Estrategia Forestal de la Unión Europea para 2030, un pilar clave del Pacto Verde Europeo que busca alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 (Comisión Europea 2019; Comisión Europea 2021). En este contexto, la evaluación de la biomasa forestal, es decir, la cantidad de material vegetal que absorbe carbono, es esencial para comprender cuánto carbono pueden almacenar los bosques (Ruiz-Peinado et al. 2017; Peñuelas y Sardans 2021; Martes y Köhl 2022).

En las regiones mediterráneas, los bosques están perdiendo su capacidad de almacenar carbono debido al cambio climático (como veranos más calurosos y secos, precipitaciones irregulares y temperaturas en aumento) y eventos extremos más frecuentes, como incendios forestales o tormentas (Peñuelas y Sardans 2021; Mauri A., Girardello M., Strona G., Beck P. S. A., Forzieri G., Caudullo G. 2022). Por ejemplo, el cambio climático ha reducido la capacidad de almacenamiento de carbono de los bosques no gestionados en España, principalmente debido a la menor disponibilidad de agua (Vayreda et al. 2012). Por ello, es crucial contar con estimaciones precisas a nivel regional de la biomasa forestal y los flujos de carbono para apoyar prácticas de gestión forestal sostenible que ayuden a mantener el almacenamiento de carbono.

A nivel europeo, existen varios mapas que estiman la biomasa forestal (Avitabile y Camia 2018), como los elaborados por Thurner et al. (Thurner et al. 2014), Gallaun et al. (Gallaun et al. 2010), Kindermann et al. (Kindermann et al. 2008), Barredo et al. (Barredo et al. 2012), entre otros. Sin embargo, estos mapas suelen presentar un alto margen de error, que oscila entre el 29 % y el 40 %, y el Centro Común de Investigación (JRC, por sus siglas en inglés)

los ha considerado poco fiables. En 2020, el JRC desarrolló un nuevo mapa de biomasa forestal, JRC-BIO, basado en datos del Inventario Forestal Nacional de Italia (IFN), con una mayor precisión (Santoro et al. 2021). La Agencia Espacial Europea (ESA) también creó mapas globales que muestran la biomasa aérea para los años 2010, 2017 y 2018 utilizando datos satelitales (Santoro et al. 2021).

Los mapas globales o continentales a menudo no son lo suficientemente detallados para proporcionar estimaciones precisas a nivel nacional. Por esta razón, los países suelen utilizar los datos del IFN para estimar los flujos de CO₂. Aunque estos datos son útiles para estrategias a gran escala, no ofrecen el nivel de detalle necesario para la gestión forestal en escalas más pequeñas (D'amico et al. 2021; Giannetti et al. 2022).

Para obtener estimaciones más precisas y detalladas de las variables forestales, los Inventarios Forestales Mejorados (EFI, por sus siglas en inglés) combinan datos del IFN con información de teledetección (White et al. 2017). Este método permite obtener estimaciones más exactas de variables forestales como el volumen de crecimiento del stock (GSV), los incrementos anuales de volumen y la biomasa. Los datos de EFI son útiles para analizar los bosques en diferentes escalas, desde el nivel nacional hasta el local, y pueden apoyar las decisiones de gestión forestal a través de Sistemas de Información Forestal (FIS) y Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS).

La principal diferencia entre los mapas globales y los mapas EFI radica en su resolución espacial. Los mapas generados mediante EFI tienen una resolución mucho más fina (inferior a 30 metros), lo que los hace más adecuados para la gestión forestal detallada.

En el marco del proyecto GO-SURF, cuyo objetivo era desarrollar un sistema de soporte a la decisión (DSS) para la gestión forestal en la Región de Toscana, se creó un mapa de biomasa a nivel regional con una resolución de 23x23 metros utilizando un enfoque basado en modelos. Este mapa se diseñó para mejorar la toma de decisiones en la gestión forestal al proporcionar a los interesados acceso fácil a datos espaciales explícitos. Al integrar este mapa en la plataforma DSS de GO-SURF (go-surf.app), los usuarios pueden consultar y visualizar información sobre la biomasa en toda el área forestal.

Esto permite tomar decisiones más informadas y basadas en datos en cuanto a las prácticas de gestión forestal, el almacenamiento de carbono y los esfuerzos de sostenibilidad. El uso de este mapa dentro del DSS facilita que los gestores forestales, los responsables políticos y otros actores tomen mejores decisiones basadas en datos de biomasa precisos y de alta resolución, lo que en última instancia apoya la gestión forestal sostenible y contribuye a los esfuerzos de mitigación del cambio climático. El sistema de soporte a la decisión garantiza que la información forestal relevante sea accesible, lo que permite una gestión eficiente y eficaz de los recursos forestales.

Enfoque basado en el área para la estimación del volumen de crecimiento del stock

El enfoque basado en el área (Area-Based Approach, ABA) es un método ampliamente utilizado para estimar las características de los rodales forestales, como el volumen de crecimiento del stock, mediante la integración de datos LiDAR/satélite con mediciones de parcelas en campo. Esta técnica aprovecha las ventajas de ambas fuentes de datos: la amplia cobertura espacial y las variables predictivas obtenidas a partir de la teledetección,

combinadas con la información precisa y detallada proporcionada por las parcelas de campo. Gracias al uso del ABA, se puede reducir el número de parcelas necesarias para los estudios de inventario.

Recolección de datos de parcelas en campo: Inventario Forestal Nacional 2015

El Corpo Forestale dello Stato (CFS), en colaboración con el Consejo de Investigación Agrícola y Análisis de Economía Agraria (CREA) del Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales de Italia, proporciona acceso en línea y de forma gratuita a los datos sin procesar del Inventario Forestal Nacional y Reservas de Carbono Forestal - INFC2005, que corresponde al segundo inventario forestal nacional de Italia. Los datos, junto con sus metadatos, están disponibles en la siguiente dirección: <http://www.inventarioforestale.org/>. Tras el registro, la Universidad de Florencia descargó los datos del INFC 2005 correspondientes a las mediciones de parcelas en Toscana y regiones vecinas (Liguria, Emilia-Romaña, Umbría, Lacio) (Figura 2) y los procesó mediante códigos personalizados en R-CRAN para derivar variables del inventario, como el stock de madera, la biomasa y el área basal. Para el cálculo del stock de madera (m^3/ha) y la biomasa (kg/ha), se utilizaron las ecuaciones del Inventario Forestal Nacional (Tabacchi et al., 2011).

El stock de madera (m^3/ha) y la biomasa (kg/ha) de cada árbol fueron estimados utilizando modelos alométricos específicos por especie, desarrollados dentro del marco del INFC. Estos modelos emplean el diámetro del árbol a 1,30 metros de altura y la altura total del árbol como variables independientes (Tabacchi et al., 2011). El stock de madera y la biomasa por hectárea para cada parcela se calcularon agregando el volumen de todos los árboles medidos en la parcela (Figura 1).

La incertidumbre en las predicciones de los ocho modelos alométricos utilizados para estimar las variables del inventario en las parcelas para posteriores operaciones de mapeo se considera despreciable y, por lo tanto, se omite (McRoberts et al., 2016a, b).

Dentro del grupo operativo GO-SURF, se emplearon técnicas de aprendizaje automático "Random Forest" para modelar relaciones complejas. Estos modelos fueron aplicados para predecir el volumen de crecimiento del stock en toda el área de estudio, con una resolución espacial de 23 m × 23 m.

Figura 1: Parcelas del Inventario Forestal Nacional en la región de Toscana

Extracción de variables predictoras a partir de Sentinel-2, Modelo Digital del Terreno y datos climáticos

Se extrajeron diversas variables predictoras a partir de los datos de teledetección, incluyendo valores de bandas espectrales, índices de vegetación de imágenes satelitales de Sentinel-2, así como datos climáticos y de orografía.

Modelado estadístico

Los datos de las parcelas en campo se vincularon con las variables predictoras extraídas mediante modelos de regresión o algoritmos de aprendizaje automático.

Mapeo del volumen de crecimiento del stock

Una vez calibrado el modelo, se aplicó al conjunto de datos de variables predictoras para generar mapas espaciales del volumen de madera en pie (Figura 2). Estos mapas proporcionan estimaciones continuas del volumen de crecimiento del stock en toda la superficie forestal bajo estudio.

Figura 2: Mapa del Volumen de Crecimiento del Stock, resolución 23x23 m (m^3/ha) en el Sistema de Soporte a la Decisión GO-SURF

Mapa de Biomasa

El mapa de biomasa se obtuvo utilizando el procedimiento optimizado desarrollado por Giannetti et al. (2022), el cual se basa en la identificación del mejor conjunto de variables independientes y parámetros para el modelo predictivo del volumen de crecimiento del stock (GSV, Growing Stock Volume) (Figura 2), y posteriormente en la transformación del GSV en biomasa mediante coeficientes específicos por especie (Figura 3).

En detalle, para convertir el volumen de crecimiento del stock (GSV) en biomasa, se requieren dos piezas clave de información: (i) La distribución espacial de los tipos de bosque. (ii) Los factores de expansión de biomasa (BEFs, Biomass Expansion Factors) y las densidades básicas de la madera (WBDs, Wood Basic

Densities) específicos para cada tipo de bosque. Dado que no se dispone de un mapa detallado de los tipos de bosque para todo el territorio nacional de Toscana, se optó por utilizar el conjunto de datos CORINE Land Cover (CLC) de nivel IV (Tabla 1). Con base en Federici et al. (2008), se calcularon los valores de BEF y WBD para cada categoría de cobertura terrestre.

Código CLC IV	Tipo de Bosque	BEF (Volumen de Biomasa Aérea / Volumen de Crecimiento del Stock)	WBD (Peso Seco t / Volumen Fresco de Biomasa Aérea m ³)
3.1.1.1	Bosques dominados por encina y/o alcornoque	1.45	0.72
3.1.1.2	Bosques dominados por robles caducifolios (quejigo, roble pubescente, roble farnetto y/o roble inglés)	1.39	0.65
3.1.1.3	Bosques mixtos con predominio de frondosas mesofílicas y mesotermófilas (arce-fresno, fresno negro)	1.28	0.66
3.1.1.4	Bosques de castaño	1.33	0.49
3.1.1.5	Bosques de haya	1.36	0.61
3.1.1.6	Bosques dominados por especies higrófilas (bosques con predominio de sauces, álamos y/o alisos, etc.)	1.39	0.41
3.1.2.1	Bosques dominados por pinos mediterráneos (pino piñonero, pino marítimo) y cipreses	1.53	0.53
3.1.2.2	Bosques dominados por pinos de montaña y mediterráneos (pino negro y alerce, pino silvestre, pino de Bosnia)	1.33	0.47
3.1.2.3	Bosques dominados por abeto blanco y/o abeto rojo	1.34	0.38
3.1.2.5	Bosques dominados por alerce y/o pino cembro	1.37	0.43
3.1.3.1	Bosques mixtos con predominio de frondosas	1.53	0.53
3.1.3.2	Bosques mixtos con predominio de coníferas	1.37	0.43

Tabla 1 - Esta tabla presenta los tipos de bosque, sus correspondientes Factores de Expansión de Biomasa (BEF) y las Densidades Básicas de la Madera (WBD) utilizados para los cálculos de biomasa.

El mapa continuo de biomasa forestal se obtuvo a partir del GSV siguiendo la metodología de Federici et al. (2008):

$$\text{BIO} = \text{GSV} \cdot \text{BEF} \cdot \text{WBD}$$

Donde:

- **GSV** es el valor del píxel del volumen de crecimiento del stock (m³ ha⁻¹).
- **BEF** es el factor de expansión de biomasa correspondiente a cada tipo de bosque según la clasificación CLC.

- **WBD** es la densidad básica de la madera correspondiente a cada tipo de bosque según la clasificación CLC.

El mapa de biomasa obtenido tiene píxeles de 23 m × 23 m, representando la biomasa forestal en t ha⁻¹ (Figura 3).

Figura 3 - Mapa de Biomasa 23x23 m (t/ha) en el Sistema de Soporte a la Decisión GO-SURF

Discusión y Conclusión

En conclusión, el mapa de biomasa de 23x23 metros desarrollado dentro del proyecto GO-SURF representa un avance significativo en la gestión forestal a nivel regional. Mediante el uso de un enfoque basado en modelos, este mapa de alta resolución proporciona datos valiosos y espacialmente explícitos sobre la distribución de la biomasa en áreas forestales.

La integración de este mapa en el sistema de soporte a la decisión (DSS) de GO-SURF mejora la capacidad de los actores involucrados para acceder y analizar datos forestales de manera eficiente. Esto permite tomar decisiones más informadas en relación con las estrategias de gestión forestal, el almacenamiento de carbono y la sostenibilidad en general.

La incorporación del mapa en la plataforma DSS facilita que gestores forestales, responsables

políticos y otros actores interactúen con los datos de manera intuitiva, promoviendo decisiones basadas en evidencia que contribuyen a prácticas forestales sostenibles y a la mitigación del cambio climático. Además, la alta resolución espacial del mapa garantiza que los usuarios puedan tomar decisiones más precisas a nivel local, abordando la variabilidad dentro de los diferentes tipos de bosque y sus condiciones específicas.

En general, este mapa de biomasa constituye una herramienta poderosa para mejorar las prácticas de gestión forestal, favorecer decisiones mejor fundamentadas y apoyar la sostenibilidad a largo plazo de los ecosistemas forestales. Además, contribuye a objetivos ambientales más amplios, como la neutralidad de carbono y la conservación de la biodiversidad.

Bibliografía

- Avitabile V, Camia A (2018) An assessment of forest biomass maps in Europe using harmonized national statistics and inventory plots. *For Ecol Manage* 409:489–498. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.11.047>
- Barredo JI, San Miguel J, Caudullo G, Busetto L (2012) A European map of living biomass and carbon stock. Executive report. 12. <https://doi.org/10.2788/780>
- Commission European (2019) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The European Green Deal COM/2019/640 final
- D'amico G, Vangi E, Francini S, et al (2021) Are we ready for a national forest information system? State of the art of forest maps and airborne laser scanning data availability in Italy. *IForest* 14:144–154. <https://doi.org/10.3832/ifor3648-014>
- European Commission (2021) New EU Forest Strategy for 2030. *Eur Comm* 5–24
- Federici S, Vitullo M, Tulipano S, et al (2008) An approach to estimate carbon stocks change in forest carbon pools under the UNFCCC: The Italian case. *IForest* 1:86–95. <https://doi.org/10.3832/ifor0457-0010086>
- Gallaun H, Zanchi G, Nabuurs GJ, et al (2010) EU-wide maps of growing stock and above-ground biomass in forests based on remote sensing and field measurements. *For Ecol Manage* 260:252–261. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2009.10.011>
- Giannetti F, Chirici G, Vangi E, et al (2022) Wall-to-Wall Mapping of Forest Biomass and Wood Volume Increment in Italy. I:
- Kindermann GE, McCallum I, Fritz S, Obersteiner M (2008) A global forest growing stock, biomass and carbon map based on FAO statistics. *Silva Fenn* 42:387–396. <https://doi.org/10.14214/sf.244>
- Martes L, Köhl M (2022) Improving the Contribution of Forests to Carbon Neutrality under Different Policies—A Case Study from the Hamburg Metropolitan Area. *Sustain* 14:. <https://doi.org/10.3390/su14042088>
- Mauri A., Girardello M., Strona G., Beck P. S. A., Forzieri G., Caudullo G. MF& CA (2022) EU-Trees4F, a dataset on the future distribution of European tree species.
- Peñuelas J, Sardans J (2021) Global change and forest disturbances in the mediterranean basin: Breakthroughs, knowledge gaps, and recommendations. *Forests* 12:1–27. <https://doi.org/10.3390/f12050603>

- Ruiz-Peinado R, Bravo-Oviedo A, López-Senespleda E, et al (2017) Forest management and carbon sequestration in the Mediterranean region: A review. For Syst 26:1–25. <https://doi.org/10.5424/fs/2017262-11205>
- Santoro M, Cartus O, Carvalhais N, et al (2021) The global forest above-ground biomass pool for 2010 estimated from high-resolution satellite observations. Earth Syst Sci Data 13:3927–3950. <https://doi.org/10.5194/essd-13-3927-2021>
- Thurner M, Beer C, Santoro M, et al (2014) Carbon stock and density of northern boreal and temperate forests. Glob Ecol Biogeogr 23:297–310. <https://doi.org/10.1111/geb.12125>
- Vayreda J, Martinez-Vilalta J, Gracia M, Retana J (2012) Recent climate changes interact with stand structure and management to determine changes in tree carbon stocks in Spanish forests. Glob Chang Biol 18:1028–1041. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2011.02606.x>
- White JC, Tompalski P, Vastaranta M, et al (2017) A model development and application guide for generating an enhanced forest inventory using airborne laser scanning data and an area-based approach

Further information

[Information from Operational's Group database](#)

Contacts

francesca.giannetti@unifi.it

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project

FOREST4EU Project

info@forest4eu.eu

